

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491469>
УДК 629.42.07

РАСЧЕТ КОЛЕБАНИЙ ЛОКОМОТИВА В КРИВЫХ УЧАСТКАХ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

Ш.С. Файзибаев,
д.т.н., проф.

С.У. Казакова, Д.Х. Авазбоев, М.Ш. Шоисаева,
инженеры,

Ташкентский Государственный Технический Университет

Аннотация: В статье приведены исследования связанных колебаний экипажа локомотива при движении в кривых участках рельсового пути, на основе методов теории колебаний. Полученные результаты и доказывает возможность численных исследований колебаний экипажей реальных локомотивов с использованием предложенной модели.

Ключевые слова: экипаж, локомотив, рельсовый путь, Криволинейный участок, интенсивность, момент инерции

CALCULATION OF LOCOMOTIVE VIBRATIONS IN CURVED SECTIONS OF THE RAIL TRACK

Sh.S. Fayzibaev,

Doctor of Technical Sciences, Professor

S.U. Kazakova, D.Kh. Avazboev, M.Sh. Shoisaeva,
engineers,

Tashkent State University of Technical

Annotation: The article presents studies of coupled oscillations of a locomotive crew when moving in curved sections of a rail track, based on methods of the theory of oscillations. The results obtained prove the possibility of numerical studies of oscillations of real locomotive crews using the proposed model.

Keywords: crew, locomotive, rail track, curved section, intensity, moment of inertia

В исследованиях [1, 2] колебания экипажа локомотивов преимущественно анализировались на моделях с сосредоточенными массами при косвенном учете упругости рельсового пути ; использовались эмпирически определенные коэффициенты, не позволяющие установить реальный диапазон автоколебательного нагружения рельсового пути при движении по нему экипажа локомотива.

“Модель связанных колебаний идеального экипажа локомотива при движении в кривых” в данной статье предложена на основе методов теории колебаний [3, 4].

Идеальный экипаж локомотива – абсолютно гибкий, не имеющим свойств изгибной жесткости по длине экипажа и удерживаемый на упругом внешнем рельсе при скольжении по нему с трением. Упругие связи в экипаже локомотива и зазоры в буксах и рельсовой колее приводятся к внешнему рельсу [5]. Свойства модели идеального экипажа обоснованы с использованием следующих допущений :

1. Криволинейный участок рельсового пути характеризуется в плане дугой окружности постоянного радиуса R , проходящего через нейтральный слой изогнутого внешнего рельса. Точки контакта экипажа локомотива на длине дуги ℓ_l радиуса R скользят в плане с постоянной скоростью V по внешнему рельсу при одновременном воздействии на него горизонтальных U_r (по радиусу R) и тангенциальных Fr усилий ($U_r \perp Fr$).

2. Модуль упругости подрельсового основания U_y по направлению радиуса кривой R , который по физическому смыслу представляет погонный упругий отпор этого основания, отнесенный к единице прогиба по радиусу R . U_y считаем известной и постоянной для конкретных параметров основания рельсового пути.

3. Жесткость на растяжение $J_u = ES_y$ и изгибная жесткость $J_r = EI_y$ по дуге радиуса R для внешнего рельса считаем постоянной (E – модуль упругости материала внешнего рельса).

S_y – площадь поперечного сечения и I_y – момент инерции внешнего рельса.

4. Введем допущения об приведенных интенсивностях локомотива:

$$\text{массы } m_{л} = \frac{G_{л}}{g^{l_{л}}} \quad (g=9,81 \text{ м/с}^2)$$

где $G_{л}$ – общий вес секции локомотива;

$l_{л}$ – расстояния между осями автосцепок;

-интенсивность массового момента инерции $i_{л} \approx 0,0625 \text{ м} (1+V\kappa^2)$

5. Введем две обобщенные координаты упругих деформаций перемещений модели упругого внешнего рельса, изогнутого по радиусу R в пределах дуги

– $U(\ell, t)$ – растяжения по длине дуги радиуса R при ℓ , отсчитываемой относительно шарнира передней автосцепки секции локомотива;

– $r(\ell, t)$ – изгиба, отсчитываемого от дуги радиуса R при t -времени процесса;

6. Введем допущения характеризующие связанные колебания:

относа $r(\ell, t)$, влиятеля $\frac{\partial r(\ell, t)}{\partial l}$, подергивания $U(\ell, t)$.

На основании методики [4, с. 29] получим функционал Остроградского-Гамильтона в форме

$$\Phi = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \int_n^{l_n} \left\{ m_{л} \left[\left(V + \frac{\partial U}{\partial t} + r \frac{V}{R} \right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial t} \right)^2 \right] + i \left(\frac{\partial^2 r}{\partial t \partial l} \right)^2 - \mathcal{J}_r \left(\frac{1}{R} + \frac{\partial^2 r}{\partial l^2} \right)^2 - \mathcal{J}_u \left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)^2 - \frac{2\mathcal{J}_r}{R} \left(\frac{1}{R} + \frac{\partial^2 r}{\partial l^2} \right) \cdot \frac{\partial U}{\partial l} - U_y r^2 - \frac{\partial P}{\partial l} \cdot U + n(l, t) r + P \left(\frac{\partial r}{\partial l} \right)^2 \right\} dt dl, \quad (1)$$

где: $n(\ell, t)$ – интенсивность центробежных сил, передающихся по направлению радиуса R от экипажа на внешний рельс;

$P(\ell, t)$ – функция сосредоточенных усилий, передающихся от экипажа локомотива на внешний рельс по дуге радиуса R .

Далее по (1) были получены уравнения связанных колебаний для модели идеального экипажа

$$m_{л} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{J}_u \frac{\partial^2 U}{\partial l^2} + m_{л} \frac{V}{R} \frac{dr}{dt} - \mathcal{J}_r \frac{\partial^3 r}{\partial l^3} = - \frac{\partial P}{\partial l}, \quad (2)$$

$$m_{л} \frac{V}{R} \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\mathcal{J}_r}{2R} \frac{\partial^3 U}{\partial l^3} + m_{л} \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} - i_{л} \frac{\partial^4 r}{\partial t^2 \partial l^2} + P \frac{\partial^2 r}{\partial l^2} + \mathcal{J}_r \frac{\partial^4 r}{\partial l^4} + r \left(U_y - m_{л} \frac{V^2}{R^2} \right) = m_{л} \frac{V^2}{R} + n(l, t). \quad (3)$$

7. Используем допущения о возбуждении колебаний в модели идеального экипажа с одной из частот β_c собственных колебаний. При

$P=\text{const}$ для системы однородных уравнений (2),(3) отыскиваем решения в форме

$$U_c(\ell, t) = U_c(\ell) \cos \beta c t, \quad r_c(\ell, t) = r_c(\ell, 1) \sin \beta c t \quad (4)$$

с осреднением по методу Бубнова-Галеркина при учете краевых условий, используем метод операционного исчисления. Решение системы алгебраических уравнений получим формулы для расчета частот собственных колебаний модели идеального экипажа:

$$\beta_{c1} = \sqrt{\frac{m_{\lambda} \mathcal{K}_r + 2i_{\lambda} P}{2i_{\lambda}^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4[\mathcal{K}_r(U_y - m_{\lambda} V^2 : R^2) - P^2] i_{\lambda}^2}{(m_{\lambda} \mathcal{K}_r + 2i_{\lambda} P)^2}} \right]} \quad (5)$$

$$\beta_{c2} = \sqrt{\frac{\mathcal{K}_u(P + \mathcal{K}_u : 4)}{2(\mathcal{K}_u i_{\lambda} - m_{\lambda} \mathcal{K}_r)} \left[\sqrt{1 + \frac{4(U_y - m_{\lambda} \frac{V^2}{R^2})(\mathcal{K}_u i_{\lambda} - m_{\lambda} \mathcal{K}_r)}{m_{\lambda}(P + \mathcal{K}_u : 4)^2}} - 1 \right]} \quad (6)$$

Результаты расчета β_{c1} и β_{c2} для конструкции идеального экипажа локомотива на упругом рельсовом пути с модулем $U_y = (1-5) \cdot 10^5$ кг/м² в кривой $R=600$ м при скорости движения $V=72$ км/ч приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета

Частоты колебаний по(5),(6)	$U_y \times 10^{-5}, \text{кг/м}^2$				
	1	2	3	4	5
$\beta_{c1}, 1/\text{с}$	23,86	25,58	26,92	28,0	29,0
$\beta_{c2}, 1/\text{с}$	13,2	18,67	22,87	26,38	29,48

Выводы

Расчетные исследования колебаний модели идеального экипажа позволили получить приближенную функцию нагрузок $N_r(\ell, t)$ передающихся на внешний рельс.

Данные экспериментальных исследований ВНИТИ (Россия) доказывают схожесть результатов и доказывает возможность численных исследований колебаний экипажей реальных локомотивов с использованием предложенной модели идеального экипажа.

Список литературы

- [1] Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь. / Г.М. Шахунянц – М: Транспорт, 1987. Раздел 1.5. 217-336 с.
- [2] Механическая часть тягового подвижного состава. / Под редакцией д.т.н. И.В.Бирюкова – М.: Транспорт, 1992. 440 с.
- [3] Бабаков И.М. Теория колебаний / И.М. Бабаков – М.: Наука ГРФМЛ, 1965. 559 с.
- [4] Глущенко А.Д. Моделирование импульсного динамического и теплового нагружения материала колесных пар локомотивов / А.Д. Глущенко, Ш.С. Файзибаев – Ташкент: Фан, 2002. 194 с.
- [5] Файзибаев Ш.С. Повышение эффективности работы тормозных колодок локомотивов. / Ш.С. Файзибаев, О.Т. Касимов, Ш.И. Мамаев – Т.: “Transport”, 2024.
- [6] Хамидов О.Р. Оценка долговечности сварных несущих конструкций локомотивов. / О.Р. Хамидов, А.М. Юсуфов, Н.С. Зайниддинов, Ш.Ф. Жамилов, Ш.Х. Абдурасулов – Universum: технические науки, 2023.
- [7] Файзибаев Ш.С. Расчет для оценки температурных полей в материале бандажа при торможении тепловоза. / Ш.С. Файзибаев, О.Т. Касимов – Universum: технические науки, 2022.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Shakhunyants G.M. Railway track. / G.M. Shakhunyants – M: Transport, 1987. Section 1.5. 217-336 p.
- [2] Mechanical part of traction rolling stock. / Edited by Doctor of Engineering Sciences I.V. Biryukov – M: Transport, 1992. 440 p.
- [3] Babakov I.M. Theory of oscillations / I.M. Babakov – M: Science GRFML, 1965. 559 p.
- [4] Glushchenko A.D. Modeling of pulsed dynamic and thermal loading of locomotive wheel pairs material / A.D. Glushchenko, Sh.S. Fayzibaev – Tashkent: Fan, 2002. 194 p.
- [5] Fayzibaev Sh.S. Increasing the efficiency of locomotive brake shoes. / Sh.S. Fayzibaev, O.T. Kasimov, Sh.I. Mamaev – T.: “Transport”, 2024.

[6] Khamidov O.R. Evaluation of the durability of welded supporting structures of locomotives. / O.R. Khamidov, A.M. Yusufov, N.S. Zayniddinov, Sh.F. Zhamilov, Sh.Kh. Abdurasulov – Universum: technical sciences, 2023.

[7] Fayzibaev Sh.S. Calculation for assessing temperature fields in the bandage material during braking of a diesel locomotive. / Sh.S. Fayzibaev, O.T. Kasimov – Universum: technical sciences, 2022.

© Ш.С. Файзибаев, С.У. Казакова, Д.Х. Авазбоев,
М.Ш. Шоисаева, 2024

Поступила в редакцию 18.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Файзибаев Ш.С., Казакова С.У., Авазбоев Д.Х., Шоисаева М.Ш. Расчет колебаний локомотива в кривых участках рельсового пути // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 36-41. URL: <https://ip-journal.ru/>